

Nuovi dati distributivi sull'*Ophrys* della Majella

New distribution data about the Majella bee orchid

Riassunto: Vengono riportati nuovi dati sulla distribuzione della *Ophrys* della Majella.

Summary: *New data about the Majella bee orchid are reported.*

Key words: *Orchidaceae - Ophrys - Distribution - Italy*

Cenni storici

Nel Novembre 1996, durante il controllo di *exsiccata* appartenenti al genere *Ophrys* conservati presso l' *Herbarium Centrale Italicum* (FI) del Museo Botanico dell' Università degli Studi di Firenze, uno di noi (RS) ha individuato otto fogli d'erbario attribuibili a S. SOMMIER ed etichettati "*Ophrys aranifera* var. *serotina* Sommier". Un ulteriore controllo del materiale ha permesso di reperire altri fogli d'erbario con le stesse caratteristiche, testimonianza del fatto che lo stesso S. SOMMIER condusse approfondimenti in merito, a seguito di altre considerazioni fatte negli stessi anni su materiale proveniente da località in cui i reperti erano stati raccolti in piena antesi.

Le osservazioni e relative annotazioni tassonomiche apportate sui campioni d'erbario da S. SOMMIER non hanno trovato alcun riscontro nella sua produzione scientifica. Infatti non è stato trovato alcun riferimento specifico sia nei suoi articoli pubblicati sia nei manoscritti attualmente conservati presso la Biblioteca Dipartimentale di Biologia Vegetale dell' Università degli Studi di Firenze. Tuttavia le sue annotazioni riguardanti «*Ophrys aranifera* var. *serotina* » sono stati scritti prima della fine del 1912, data dopo la quale egli non ha praticamente più pubblicato sulla flora della Toscana. Facendo il raffronto con un'altra varietà che S. SOMMIER considerava di minore importanza, ovvero *Ophrys exaltata* Huds. var. *virescens* Sommier, non si comprende bene perché alcuna pubblicazione sia venuta alla luce riguardo alla var. *serotina*

Descrizione

Qui di seguito viene proposta la descrizione fatta su materiale raccolto e verificato da noi nei dintorni di Firenze durante il mese di giugno 1999 e 2000 (*exsiccata* in *Herbario Centrale Italicum Universitatis Florentinae* (FI): Romolini 99-2), al fine di permetterne un confronto con quello dell' Italia Centrale (Majella):

Pianta alta fino a 60 cm. Spiga lassa con 3-7 fiori;

Historical background

In November 1996, upon a review of the exsiccata from the genus Ophrys preserved in the Herbarium Centrale Italicum (FI) of the Botanical Museum, University of Florence, one of us (RS) found eight herbarium sheets attributable to S. SOMMIER and labelled: "Ophrys aranifera var. serotina Sommier". A later review of the material allowed to notice further herbarium sheets with the same features, thereby confirming that SOMMIER made thorough investigations about, following other considerations made during the same years about material collected in full anthesis.

*The observations and related taxonomic annotations made by S. SOMMIER about his herbarium specimens did not lead to any further development in his scientific production. Indeed, no specific reference was found neither in his published articles nor in his manuscripts currently available in the Library of the Plant Science Department, University of Florence. His annotations about "Ophrys aranifera var. serotina", however, were written before the end of 1912, the date after which he published almost nothing about the flora of Tuscany. As compared with another taxon which S. SOMMIER apparently considered of lesser importance, namely *Ophrys exaltata* Huds. var. *virescens* Sommier, we wonder why no publication about var. *serotina* was ever made.*

Description

We propose the description that was made from the material we collected and verified in June 1999 and 2000 the surroundings of Florence (exsiccata in Herbario Centrale Italicum Universitatis Florentinae (FI): Romolini 99-2), so as to allow a comparison to be made with that from Central Italy (Majella).

The plant's height can reach as much as 60 cm; lax spike with 3-7 flowers; sepals green; lateral sepals oblong, dorsal sepal elongated with parallel edges and a truncated tip; petals linear to oblong, sometimes with broadened bases, wave-edged, reddish-

Fig. 1 - *Ophrys* della Majella. Monticello Amiata (GR). 11 giugno 1995 - *Majella bee orchid*. Monticello Amiata (GR). June 11, 1995 (slide R. Romolini).

Fig. 2 - *Ophrys* della Majella. Pian dei Cerri- Roveta (FI). 12 giugno 1999 - *Majella bee orchid*. Pian dei Cerri- Roveta (FI). June 12, 1999

sepali verdi, quelli laterali oblungi, quello dorsale allungato con bordi paralleli e una punta tronca; petali da lineari a oblungi, talvolta con basi allargate; bordo ondulato, verde rossastro con una linea centrale verdastra; labello arrotondato, convesso, rossastro; specchio occupante oltre 2/3 del labello con due linee a forma di H o di X, bluastro, circondato da un margine bianco grigiastro situato lungo la cavità stigmatica, questa sempre attaccata agli pseudo-occhi; lobi laterali molto rari; cavità stigmatica dello stesso colore del labello con una striscetta bianca verdastra; campo basale raro, dello stesso colore del labello; pseudo-occhi prominenti, verde oliva scuro, circondati da una linea giallo verdastra; connettivo acuminato diretto verso il basso; piccola appendice rivolta verso avanti inserita in un incavo; pollini gialli, fiorisce in giugno.

Osservazione: da notare che circa il 6% delle piante esaminate presenta i sepali bianchi con tre venature verdi e i petali colorati in rosa, rosso o marrone.

Discussione

S. SOMMIER attribuì a questa entità il nome di «*Ophrys aranifera* var. *serotina*» già nel 1878, ma

green with a greenish central line; lip rounded, convex, reddish; speculum occupying over two thirds of the lip, two lines, either H- or X-shaped; bluish, circumscribed by a greyish white margin; along the sides of the stigmatic cavity, always linked to the pseudo-eyes; side lobes very rarely present; stigmatic cavity same-coloured as the lip with a greenish-white strip; pseudo-eyes prominent, dark olive green, surrounded by a greenish yellow line; connective acuminate, downwardly directed; appendage small, forwardly directed, inserted within a notch; yellow pollinia; flowering in June.

Remark: 6% of examined plants have white sepals with three green lines and pink-, red- or chestnut-coloured petals.

Discussion

S. SOMMIER gave this taxon the name "*Ophrys aranifera* var. *serotina*" as far back as 1878, but not with a valid description as prescribed in the ICBN.

The only recorded collections are those of Florence Herbarium (FI). The Roma herbarium (RO) does not harbour any deposit that could be compared any

non secondo una legittima descrizione come stabilito dal ICBN. Le sole collezioni conosciute provengono dall'erbario di Firenze (FI !). L'erbario di Roma (RO !) non ospita nessuna entità che possa in qualche modo essere messa in relazione al materiale fiorentino. Del resto non esiste alcun riferimento in letteratura fino a tempi recenti, come risulta nei contributi per il territorio laziale cfr. ROSSI & MINUTILLO (1981), ROSSI & BASSANI (1985) oltre a ROSSI et al. (1990). W. ROSSI in ROSSI et al. (1990) non ha ritenuto opportuno descrivere questa entità come nuova. CONTORNI (1992) la riporta per il Monte Amiata. Infine DAISS & DAISS (1996) hanno descritto validamente questa entità come *Ophrys sphegodes* ssp. *majellensis*. A nostro avviso, contrariamente a quanto proposto da DAISS & DAISS (1996), sarebbe più corretto considerare l'*Ophrys* della Majella nella circoscrizione tassonomica di *O. passionis* (= *O. garganica*) piuttosto che in quella di *Ophrys sphegodes*. Sarebbe stato più opportuno considerarla quindi una sottospecie di *Ophrys passionis* (= *O. garganica*). Dal punto di vista distributivo merita ricordare che DELFORGE (1998) ne ha esteso di poco l'areale più a sud.

Le piante che crescono attualmente a sud di Firenze confermano i dati di E. LEVIER e S. SOMMIER. Altri dati resi disponibili da alcuni colleghi (C. MAZZUOLI e P.L. PACETTI, com. pers.) potrebbero permettere di estendere l'area di distribuzione al Lazio settentrionale vicino Farnese (VT). Futuri controlli sul territorio migliorerebbero sicuramente la conoscenza distributiva di questa entità.

Distribuzione attuale a sud di Firenze

Alla fine della primavera del 1999 siamo riusciti ad organizzare alcune escursioni in modo da confermare la presenza di queste piante. L'anno 1999 sfortunatamente è stato caratterizzato da una primavera molto secca, con poche precipitazioni piovose.

Gli individui da noi riscontrati sono stati raccolti in un contesto fitocenotico a dominanza di *Pinus pinaster*, *Quercus cerris*, *Q. ilex*, *Q. pubescens*, *Cupressus sempervirens*, *Pistacia lentiscus*, *Spartium junceum*, *Erica arborea*, *Cistus incanus*, *C. monspeliensis* su un substrato marnoso-arenaceo (arenaria macigno). L'altitudine varia dai 140 m fino a 340 m (Fig. 3).

Qui di seguito riportiamo l'elenco dei reperti e delle relative località nei dintorni di Firenze riferibile all'entità qui trattata.

(A) Scandicci, S. Maria a Marciola, Strada Provinciale per S. Vincenzo a Torri, ciglio strada erboso, calcare marnoso, *Pinus pinaster* e macchia mediterranea, alt. 140 m; 3 piante, piena fioritura; altre orchidee osservate: *Serapias lingua* (capsule mature). UTM PP74023355. 8 giugno 1999, Romolini et al.

way with the material from Florence. Furthermore, there is no reference in literature until recent times, since one should wait for the contributions about southern Lazio (see in ROSSI & MINUTILLO, 1981), ROSSI & BASSANI (1985), as well as ROSSI et al. (1990). W. ROSSI, in ROSSI et al. (1990), did not think that describing this taxon as a new one would be advisable. It was recorded from Monte Amiata by CONTORNI. Lastly, DAISS & DAISS (1996) first validly described this taxon as *Ophrys sphegodes* subsp. *majellensis*. In our opinion, contrary to the proposal made by DAISS & DAISS (1996) considering the Majella bee orchid in the taxonomic division of *O. passionis* (= *O. garganica*) would be more appropriate. Thus, it would have been more suitable to regard it as a subspecies of *O. passionis* (= *O. garganica*). Finally, DELFORGE (1998) slightly extended the area to the south.

Plants observed south of Firenze confirm the data of our glorious predecessors E. LEVIER and S. SOMMIER. Other data from some friends of us (C. MAZZUOLI and P.L. PACETTI, pers. com.) allow to extend the distribution area of this taxon to the northern boundaries of Lazio in the vicinity of Farnese (VT). Field trips in June would probably provide further data about the distribution of this taxon.

Current distribution south of Florence

Only by the end of the spring '99 could we arrange field trips in order to confirm the presence of these plants. Unfortunately, the year 1999 was featured by a very dry, rainless spring.

All the plants were found in a Mediterranean maquis where *Pinus pinaster*, *Quercus cerris*, *Q. ilex*, *Q. pubescens*, *Cupressus sempervirens*, *Pistacia lentiscus*, *Spartium junceum*, *Erica arborea*, *Cistus incanus*, *C. monspeliensis* prevail on a marly-arenaceous substratum (Macigno sandstone). Altitude ranges from 140 m to 340 m (Fig. 3.).

The list of records from 1999 and their places in the surroundings of Florence, is given below.

A- Scandicci (FI.) S. Maria a Marciola, Provincial road toward S. Vincenzo a Torri, grassy roadside, marly limestone, *Pinus pinaster* and Mediterranean maquis, alt. 140 m; 3 plants in full flower; other taxon: *Serapias lingua* (dry capsules). UTM PP74023355. June 8, 1999, Romolini et al.

B- Scandicci (FI.) Poggio Valicaia, by-road to La Poggiona, grassy roadside, marly limestone, *Pinus pinaster*, *Cupressus sempervirens*, alt. 200 m; 26 plants, some of them flowerless (dry), other ones at an early flowering stage. UTM PP74325805. June 8, 1999, Romolini et al.

C- S. Casciano (FI.) San Andrea in Percussina,

Fig. 3 - Distribuzione di *Ophrys della Maiella* a sud di Firenze - Distribution map: *The Majella bee orchid south of Firenze*

(B) Scandicci, Poggio Valicaia, Strada vicinale per La Poggiona, ciglio strada erboso, calcare marnoso, alt. 200 m; 26 piante, alcune non fiorite (secche) altre inizio fioritura. UTM PP74325805. 8 giugno 1999, Romolini et al.

(C) S. Casciano, San Andrea in Percussina, Strada Provinciale degli Scopeti, ciglio strada erboso, calcare galestroso, *Pinus pinaster*, *Quercus pubescens*, alt. 190 m; 5 piante, piena fioritura; altre orchidee osservate: *Cephalanthera rubra* (fine fioritura), *Epipactis helleborine* (inizio fioritura). UTM PP74702531. 13 giugno 1999, Romolini et al.

(D) S. Casciano, San Andrea in Percussina, calcare galestroso, *Pinus pinaster*, *Cistus*, *Phillyrea*, alt. 260 m; 1 pianta, piena fioritura; altre orchidee osservate: *Ophrys apifera* (capsule mature), *Serapias lingua* (capsule mature). UTM PP73698325. 13 giugno 1999, Romolini et al.

(E) S. Casciano, Strada Provinciale da Chiesanuova verso La Romola, ciglio strada erboso, calcare mar-

scopeti Provincial road, grassy roadside, "galestroso" limestone, *Pinus pinaster*, *Quercus pubescens*, alt. 190 m; 5 plants in full flowering; other taxa: *Cephalanthera rubra* (late fl. stage), *Epipactis helleborine* (early fl. stage). UTM PP74702531. June 13th, 1999, Romolini et al.

D- S. Casciano (FI). San Andrea in Percussina, "galestroso" limestone, *Pinus pinaster*, *Cistus*, *Phillyrea*, alt. 260 m; 1 plant in full flower; other taxa: *Ophrys apifera* (dry capsules), *Serapias lingua* (dry capsules). UTM PP73698325. June 13th, 1999, Romolini et al.

E- S. Casciano (FI). Provincial road from Chiesanuova to La Romola, grassy roadside, marly limestone, *Pinus pinaster*, *Quercus cerris*, *Cistus*, alt. 290 m; 5 plants (1 with white sepals) in full flowering; other taxa: *Ophrys sphegodes* s.l. (dry capsules), *Limodorum abortivum* (dry capsules). UTM PP74511950. June 13th, 1999, Romolini et al.

F- Scandicci (FI). Poggio al Pino, "galestroso" lime-

noso, *Pinus pinaster*, *Quercus cerris*, *Cistus*, alt 290 m; 5 piante (1 pianta con sepali bianchi), piena fioritura; altre orchidee osservate: *Ophrys sphegodes* s.l. (frutti secchi), *Limodorum abortivum* (capsule mature). UTM PP74511950. 13 giugno 1999, Romolini et al.

(F) Scandicci, Poggio al Pino, calcare galestroso, bosco chiaro aperto a *Pinus pinaster*, *Cupressus sempervirens*, *Quercus ilex*, *Cistus* sp. pl.; 20 piante (2 piante con sepali bianchi), inizio a fine fioritura; altre orchidee osservate: *Anacamptis pyramidalis* (fine fioritura), *Ophrys bertolonii* (capsule mature), *Orchis coriophora* (capsule mature), *O. purpurea* (capsule mature), *Serapias lingua* (capsule mature). UTM PP74334555. 13 giugno 1999, Romolini et al.

(G) Scandicci, Poggio alle Calle, Strada Provinciale Pian dei Cerri X S. Maria a Marciola, ciglio strada erboso, calcare marnoso-arenaceo, *Pinus pinaster*, *Quercus cerris*, *Erica arborea*, alt 340 m; 18 piante (2 piante con sepali bianchi), inizio fioritura. UTM PP74235405. 13 giugno 1999, Romolini et al.

Specimina visa in Herbario Centrale Italico Universitatis Florentinae (FI).

I numeri e le lettere riportati negli elenchi che seguono nel testo sono mostrati nella cartina di distribuzione (Fig. 3).

(1) *Ophrys aranifera*. Odor nullens. Salita delli Scopeti presso San Andrea a 6 miglia da Firenze. In sylvis. 2 giugno 1878, Sommier [4 piante]; (2) *Ophrys aranifera* var. *serotina* mihi. Sommier. Bosco degli Scopeti, San Andrea. 10 giugno 1878, Sommier (vedi anche 6); - *Ophrys aranifera* Huds., in *clivis damosis juxta coenobium Carthusianorum ad muris urbis*, maggio 1887, Levier [2 piante] (3) *Ophrys aranifera*, prope Florentiam sotto Lapeggi (Grassina), 23 giugno 1895, Sommier [1 pianta] (4) *Ophrys aranifera* Huds. forma *serotina* mihi, prope Florentiam. Risalendo il Vingone da Scandicci alto, 11 giugno 1899, Sommier [6 piante]: "Ho altre volte fatto notare l'immensa variabilità della *Ophrys aranifera* Huds. Ne abbiamo avuto una nuova prova nella gita del 11 giugno 1899 lungo il Vingone. Su tale variabilità insiste anche Parlatores II 534-5, ed essa si rileva pure dalle figure di Barla (il quale però parmi certo abbia confuso con questa specie gli ibridi!). Abbiamo trovato ivi presente questa specie nei boschi di quercie. Prima cosa da notare è l'epoca tardissima in cui fioriva; ed aveva ancora molti bocci. Su quasi tutte è notevole il labello più corto e meno convesso (non rovesciato in dietro ai due lati come nel tipo primaverile più frequente). Su alcuni esemplari poi i 3 tepali esterni erano bianchi sfumati di rosa con leggere vene verdi, i 2 interni, poco più corti del solito, e il colore fusco-paonazzo scuro quasi come il labello. Questa forma è stata pure notata da Parlatores I. cit."

stone, open woodland (*Pinus pinaster*, *Cupressus sempervirens*, *Quercus ilex*, *Cistus*); 20 plants (2 plants with white sepals) ranging from early to late flowering stage; other taxa: *Anacamptis pyramidalis* (late fl. stage), *Ophrys bertolonii* (dry capsules), *Orchis coriophora* (dry capsules), *O. purpurea* (dry capsules), *Serapias lingua* (dry capsules). UTM PP74334555. June 13th, 1999, Romolini et al.

G- Scandicci (FI). Poggio alle Calle, Pian dei Cerri Provincial road to S. Maria a Marciola, grassy roadside, marly to sandy limestone, *Pinus pinaster*, *Quercus cerris*, *Erica arborea*, alt. 340 m; 18 plants (2 with white sepals) at an early flowering stage. UTM PP74235405. June 13th, 1999, Romolini et al.

Specimina visa in Herbario Centrale Italico Universitatis Florentinae (FI).

Numbers or letters on the distribution map are taken from the list below (Fig. 3).

(1) *Ophrys aranifera*. Odor nullens. Salita delli Scopeti near San Andrea, 6 miles from Florence. In sylvis. June 2, 1878, Sommier [4 plants]; (2) *Ophrys aranifera* var. *serotina* mihi. Sommier. Bosco degli Scopeti, San Andrea. June 10, 1878, Sommier (refer to 6); - *Ophrys aranifera* Huds., in *clivis damosis juxta coenobium Carthusianorum ad muris urbis*, may 1887, Levier [2 plants]; (3) *Ophrys aranifera*, prope Florentiam near Lapeggi (Grassina), June 23, 1895, Sommier [1 plant]; (4) *Ophrys aranifera* Huds. forma *serotina* mihi, prope Florentiam going up Vingone river from Scandicci, June 11, 1899, Sommier [6 plants]: "Several times I noted the great variability of *Ophrys aranifera* Huds. We had a new proof during the 11 giugno 1899 trip along the Vingone river. Even PARLATORE II 534-5 emphasize such variability, noticeable from BARLA's pictures (in my opinion he surely confused the species with the hybrids!). We found there this species in the oak woods. First note is the very late flowering time; moreover it still had many buds. Almost on all the species the shorter and less convex lip is noteworthy (not with both sides turned back as frequently happens in the spring type). Moreover on some specimens the three external tepals were white pink shaded with slight green veinings, the inner two less shorter than usual, and dark purple colour as the lip. This form was also noted by PARLATORE I. cit."

(5) *Ophrys aranifera* Huds. var. *serotina* Sommier., going up Vingone river from Scandicci, three specimens with white, a little bit pink and green veined, external tepals, June 11, 1899, Sommier [3 plants]. - *Ophrys aranifera* Huds. forma *serotina*, prope Florentiam Scandicci, June 11, 1899, in Herbarium R. Pampanini, leg. Sommier. [4 plants]. - *Ophrys aranifera* Huds., Romola, June 13, 1902, Baccarini [4 plants]; (6, 7, 8) *Ophrys aranifera*, prope Florentiam over Collazzi (Galluzzo), in the pinewood, June 20,

(5) *Ophrys aranifera* Huds. var. *serotina* Somm., risalendo il Vingone da Scandicci alto, 3 esemplari con tepali esterni bianchi appena rosati e un poco venati di verde, 11 giugno 1899, Sommier [3 piante]. - *Ophrys aranifera* Huds. forma *serotina*, prope Florentiam Scandicci, 11 giugno 1899, In Erbario R. Pampanini, leg Sommier. [4 piante]. - *Ophrys aranifera* Huds., Romola, 13 giugno 1902, Baccarini [4 piante]; (6, 7, 8) *Ophrys aranifera*, prope Florentiam sopra i Collazzi (Galluzzo), nella pineta, 20 giugno 1906, Sommier [8 piante + 3 pagine manoscritte: 10 giugno 1878 + 15 e 18 giugno 1911 + 2 disegni]:

«a- *Ophrys aranifera* var *serotina* mihi. Bosco degli Scopeti, San Andrea. 10 giugno 1878, lungamente conservata in alcool, *labellum fuscum*. Tepali intere viridi-flavescentes, fusce marginati exteriores ex albo-virentes (plus viridis quam albi). *Serius florens*. Ritrovata (la stessa ?) Sopra i Collazzi 1912».

«b- *Ophrys aranifera* var. 15 giugno 1911. Lungo la via Volterrana a circa un chilometro al di là dei Collazzi all'uscita del bosco di Pini. Pochi fiori passati e molti bocci. È la forma identica a quella degli Scopeti messa in spirito nel 1878. Differisce dal tipo per labello più corto e più largo, poco rovesciato indietro agli orli, in modo da parere rotondo. Tepali interni verdi marginati di bruno, o interamente bruno verdastri. Gli altri tepali verdi. Fioritura molto serotina. Gobbe basilari generalmente mancanti, ma talvolta presenti. Macchia molto variabile. »

«c- *Ophrys* di Collazzi. 18 giugno 1911. Oltre a centinaia di piante con tepali verdi ne troviamo una o due con 3 tepali esterni bianco-rosati con linea verde e 2 interni livido-rosei. Altri anni (p. es. 1912) troviamo stesso luogo fiorita *O. aranifera* 8 aprile. È la stessa ? o è una varietà o sottosp. (o ibrido ?) diverso?».

(9) *Ophrys aranifera* Huds. forma *serotina*, Scandicci, 04 giugno 1899, Sommier [4 piante]. - *Ophrys aranifera* Huds., prope Florentiam lungo la strada Volterrana ai Collazzi. 24 giugno 1914, Sommier [13 piante].

Ulteriori fogli provenienti da altri raccoglitori confermano il verificarsi di questa entità a tarda fioritura nell'area di Firenze in anni più recenti:

(10) *Ophrys aranifera* Huds., in herbosis lungo la via tra Nistri e l'Impruneta, Firenze, 12 giugno 1921, T. Provasi [5 piante]; (11) *Ophrys aranifera* Huds., Cascine di Firenze, nel prato delle corse presso il canale macinante, 29 maggio 1928, R. Corradi; (12a) *Ophrys aranifera* Huds. *typicus* ? Toscana, Pian dei Cerri (Firenze), 24 giugno 1933, R. Corti et R. Corradi [1 pianta]; (12b) *Ophrys aranifera* Huds. *typus* ? Toscana, Pian dei Cerri (Firenze), 24 giugno 1933, R. Corti et R. Corradi [2 piante]. - *Ophrys aranifera*. Monte Cetona. 15 giugno 1943, in herbario

Fig. 4- Majella *Ophrys*. S. Vincenzo a Torri (FI). 8 giugno 1999 - Majella bee orchid. S. Vincenzo a Torri (FI). June 8, 1999

1906, Sommier [8 plants + 3 manuscript pages: June 10, 1878 + June 15 & 18, 1911 + 2 drawings]:

«a- *Ophrys aranifera* var. *serotina* mihi. Bosco degli Scopeti, San Andrea. 10 June 1878, for a long time preserved in alcohol, *labellum fuscum*. Tepali intere viridi-flavescentes, fusce marginati exteriores ex albo-virentes (plus viridis quam albi). *Serius florens*. Found (the same ?) Over Collazzi 1912».

«b- *Ophrys aranifera* var. 15 June 1911. Along the Volterrana road about one km over I Collazzi at the end of the pinewood. Few whitered flowers and many buds. It is the same Scopeti form preserved in alcohol in 1878. Differs from the type for a shorter and wider lip, less turned back at the edges, looking almost round. Inner tepals green with brown margins, or greenish-brown at all. The other tepals green. Very vespertine flowering. Callus at the base lacking, sometime present. Eye spot very variable.»

«c- *Ophrys* di Collazzi. 18 June 1911. Over a hundred plants with green tepals we find one or two with three external tepals white-pink with green veins and two inner tepals livid-pink. Other years (1912) we

Rinaldo Corradi. Leg. G. Negri, det. A. Mazzeschi 1964 [1 pianta].

Da un'altra etichetta su un foglio di *Ophrys fusca* appare chiaro che S. Sommier aveva una buona conoscenza di queste piante e pensava che fossero due entità differenti:

(13) *Ophrys fusca*, 19 maggio 1912, *prope Florentiam* lungo la via Volterrana, « a un chilometro dopo i Collazzi, alla fine della salita dove ci sono i pini - sul margine erboso della strada, nel luogo dove un mese avanti eravi *aranifera* e un mese dopo *aranifera* var ? ». 19 maggio 1912, Sommier.

Altri reperti attribuibili ad altri raccoglitori e raccolti in epoche precedenti sembrano bene corrispondere a questa entità :

- *Ophrys aranifera* Hds, Impruneta, 18 giugno 1854, M. Grilli [1 pianta]; (14) *Ophrys aranifera* Huds., Firenze, bosco della Certosa, maggio 1865, E. Levier [2 piante] - *Ophrys aranifera* Huds., Florence, alle Tavernuzze, presso Montebuoni (Est ce une autre espèce? Sa floraison tardive suffit elle pour la distinguer? Tous les Ophr. aranif des environs de Florence sont passés depuis plus de 4 semaines), 29 maggio 1866, E. Levier [1 pianta] - *Ophrys aranifera* Huds., in *incultis agri florentini* freq. (San Donato, ad flumen Mugnone) in *herbosis*. 23 maggio 1873, E. Levier [2 piante].

Appendice

Ophrys passionis non è mai stata trovata nelle località dove cresce l'*Ophrys* della Majella quindi proponiamo la nuova combinazione seguente :

Ophrys passionis SENNEN subsp. *majellensis* (DAISS) ROMOLINI & SOCA comb. nov.

Basionyme: *Ophrys sphegodes* subsp. *majellensis* DAISS, Jour. Eur. Orch. 28 (1996): 615 (1997).

] *Ophrys majellensis* (DAISS) P. DELFORGE, Naturalistes Belges 79 (1998): 104

Iconografia: ROSSI et al. 1990: Tav. 1, figs 1-4; DELFORGE 1994: 424A; DAISS & DAISS (1996) 1997: 616-620; DELFORGE 1998: 104; PACETTI & MAZZUOLI 2000: inserto centrale; Fig. 1-3 in hoc op.

Cartina di distribuzione: l'*Ophrys* della Majella a sud di Firenze.

Bibliografia citata

CONTORNI M., 1992.- Orchidee spontanee del Monte Amiata. Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Grosseto. Suppl. al n° 14.

found in the same place O. *aranifera* 8 April. Is it the same? or is it a different variety or subspecies (or an hybrid?) ?».

(9) *Ophrys aranifera* Huds. forma *serotina*, Scandicci, June 4, 1899, Sommier [4 plants]. - *Ophrys aranifera* Huds., prope Florentiam along Volterrana road to the Collazzi, June 24, 1914, Sommier [13 plants].

Further subsequent sheets from other botanists confirm the occurrence of this late-flowering taxon in more recent times in the Firenze area:

(10) *Ophrys aranifera* Huds. In *herbosis* along the road between Nistri and Impruneta, Florence, June 12, 1921, T. Provasi [5 plants]; (11) *Ophrys aranifera* Huds., Cascine di Firenze, horse racing grass near the canal macinante, May 29, 1928, R. Corradi; (12a) *Ophrys aranifera* Huds. *typicus*? Tuscany, Pian dei Cerri (Firenze), June 24, 1933, R. Corti & R. Corradi [1 plant]; (12b) *Ophrys aranifera* Huds. *typus*? Tuscany, Pian dei Cerri (Firenze), June 24, 1933, R. Corti & R. Corradi [2 plants] - *Ophrys aranifera* Mount Cetona. June 15, 1943, in herbarium Rinaldo Corradi. Leg. G. Negri, det. A. Mazzeschi 1964 [1 plant].

From another label in a sheet of *Ophrys fusca*, it is obvious that S. SOMMIER was familiar with these plants and thought they were two different taxa:

(13) *Ophrys fusca*, May 19, 1912, prope Florentiam along Volterrana road, "at one km over the Collazzi, at the end of the upgrade road near the pines - in the grassy margin of the road where a month before we found there *aranifera*, and a month later *aranifera* var ? May 19, 1912, Sommier.

It seems that other materials collected by other botanists in earlier times do correspond to this taxon:

- *Ophrys aranifera* Huds., Impruneta, June 18, 1854, M. Grilli [1 plant]; (14) *Ophrys aranifera* Huds., Florence, Certosa wood, May 1865, E. Levier [2 plants] - *Ophrys aranifera* Huds., Florence, to the Tavernuzze, near Montebuoni (Est ce une autre espèce? Sa floraison tardive suffit elle pour la distinguer? Tous les Ophr. aranif. des environs de Florence sont passés depuis plus de 4 semaines), May 29, 1866, E. Levier [1 plant] - *Ophrys aranifera* Huds., in *incultis agri florentini* freq. (San Donato, ad flumen Mugnone) in *herbosis*. May 23, 1873, E. Levier [2 plants].

Appendix

Since *Ophrys passionis* was never found in those localities where the Majella bee orchid grows, we propose the following new combination:

DAISS H. & H., 1996.- Orchideen um die Majella (Abruzzen, Italien). Jour. Eur. Orch. 28 (4) 603-640.
 DELFORGE P., 1985.- Orchidées rares ou critiques de la région de Cassino (Latium, Italie). Coll. Soc. Franç. Orchidophilie 8 (1984): 9-16.
 DELFORGE P., 1994.- Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 480p. Delachaux et Niestlé, Lausanne-Paris.
 DELFORGE P., 1998.- L'*Ophrys* de la Maiella. Naturalistes Belges 79 (3) 99-106.
 PACETTI P. L. & MAZZUOLI C., 2000.- *Ophrys majellensis* DELFORGE e *Ophrys xdekegheliana* DELFORGE: prime segnalazioni per la provincia di Viterbo. GIROS Notizie 14: 30, foto inserto centrale.
 ROSSI W. & BASSANI P., 1985.- Orchidee spontanee del Lazio. Regione Lazio, Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, Edizioni Coopsit, Roma.
 ROSSI W. & MINUTILLO F., 1981.- Su alcune *Orchidaceae* del Lazio meridionale. Acad. Nazl. Lincei Roma 378 (254): 27-30.
 ROSSI W., MINUTILLO F., LEONE M. & MORALDO B., 1990. *Orchidaceae* nel Lazio meridionale. Acad. Nazl. Lincei Roma 387 (264): 293-321.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare per l'assistenza ricevuta il Dr. Riccardo M. Baldini (Museo Botanico dell' Università degli Studi di Firenze), la Dr.ssa Anna Millozza (Erbario, Università degli Studi «La Sapienza», Roma), il Prof. Peter A. Schäffer (Erbario, Università di Montpellier) ed il Prof. Walter Rossi (Università degli Studi de L' Aquila). Un ringraziamento particolare va a Claudio Mazzuoli e Pier Luigi Pacetti che gentilmente ci hanno permesso di divulgare la loro scoperta fatta nella provincia di Viterbo oltre a Claudio Merlini e Fabiano Sodi (GIROS Sezione di Firenze), che hanno preso parte alle ricerche sul campo.
 Traduttori: Thierry PAIN e Cristina PICHÌ SERMOLLI.

Ophrys passionis SENNEN *subsp.* majellensis (DAISS) ROMOLINI & SOCA *comb. nov.*

Basionym: *Ophrys sphegodes subsp.* majellensis DAISS, Jour. Eur. Orch. 28 (1996): 615 (1997).

∫ *Ophrys majellensis* (DAISS) P. DELFORGE, Naturalistes Belges 79 (1998): 104

Iconography: Rossi et al. 1990: Tav. 1, figs 1-4; DELFORGE 1994: 424A; DAISS & DAISS (1996) 1997: 616-620; DELFORGE 1998: 104; PACETTI & MAZZUOLI 2000: central insert; Figs. 1-3 in hoc op.

Acknowledgements

We gratefully acknowledge the contributions of Dr. Riccardo M. Baldini (Museo Botanico dell' Università degli Studi di Firenze); Dr.ssa Anna Millozza (Herbarium, Università degli Studi "La Sapienza", Roma), Prof. Peter A. Schäffer (Herbarium, Montpellier University) and Prof. Walter Rossi (Università degli Studi de L' Aquila). We are particularly indebted to Claudio Mazzuoli and Pier Luigi Pacetti who allowed us to divulgate their discovery from the Viterbo province and, lastly, Claudio Merlini and Fabiano Sodi from Firenze Section of Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee who took part to the field investigations.
 Translators: Thierry Pain and Cristina Pichi Sermolli.

ROMOLINI ROLANDO. Via della Polveriera 14. I-50014 Fiesole. Italia
 SOCA ROMIEG. 7 route des Cévennes. F-34380 St-Martin-de-Londres. France